

SOLUÇÕES EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O APOIO À APRENDIZAGEM E INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.15917003

Lúcio Júnio Benfica Rosa

¹Modelagem Computacional e Sistemas – UNIMONTES

luciojuniobenfica@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1019898401725586>

AT29: Tecnologia assistiva e inclusão.

RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) compromete significativamente as habilidades sociais, comunicacionais e cognitivas de crianças, demandando estratégias pedagógicas individualizadas e inclusivas. Nesse contexto, os avanços da Inteligência Artificial (IA) têm possibilitado o desenvolvimento de novas ferramentas de apoio à aprendizagem e à inclusão escolar e social. Este estudo realizou uma revisão integrativa da literatura científica com o objetivo de identificar e analisar as aplicações de tecnologias baseadas em IA voltadas à educação e apoio a crianças com TEA. Além disso foi feito um levantamento de ferramentas que de igual modo tem contribuído com a inserção desse público. A pesquisa bibliográfica foi conduzida nas bases Google Acadêmico e PubMed, considerando estudos em inglês e português que abordassem intervenções educacionais, plataformas inteligentes, robótica, softwares adaptativos ou assistentes virtuais direcionados ao público autista. Os resultados evidenciam que a IA tem contribuído significativamente para a personalização do ensino, o aprimoramento das habilidades sociais, a comunicação alternativa e o estímulo à autonomia das crianças autistas.

Palavras-chave: Autismo; Educação; Inclusão; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

Não há um consenso entre cientistas sobre as causas do Transtorno do Espectro Autista (TEA), porém pode se dizer que ele compromete áreas do desenvolvimento como linguagem e comportamento. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5, 2014), o autismo trata-se de uma condição do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. De acordo com o (IBGE, 2022) o Brasil possui 2,4 milhões de pessoas com autismo e estima-se que, globalmente, uma em cada cem crianças esteja dentro do espectro autista (OMS, 2023). Tal cenário impõe desafios crescentes aos sistemas educacionais no que se refere à promoção de ambientes verdadeiramente inclusivos e que possam ser traduzidos e adaptados de acordo com as necessidades específicas desse grupo.

Nas últimas décadas, a tecnologia tem desempenhado papel cada vez mais relevante na mediação de processos de ensino e aprendizagem, com destaque para as inovações baseadas em Inteligência Artificial (IA). De acordo com Russel; Norvig (2020) a IA, compreendida como a capacidade de sistemas computacionais em simular comportamentos inteligentes, tem sido aplicada em diversos contextos educacionais por meio de softwares adaptativos, robótica educacional, assistentes virtuais e sistemas de recomendação personalizados. No caso específico de crianças com TEA, tais tecnologias apresentam potencial para oferecer intervenções personalizadas, favorecendo a comunicação, o desenvolvimento cognitivo e a autonomia.

Diante desse cenário, torna-se importante identificar, analisar e sintetizar as evidências disponíveis na literatura científica sobre o uso da IA como instrumento de apoio à educação e à inclusão de crianças com TEA. Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa sobre as contribuições das tecnologias baseadas em IA na promoção de práticas pedagógicas inclusivas voltadas ao público infantil com TEA.

2. METODOLOGIA

A busca foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico e PubMed, considerando publicações em português e inglês compreendidas entre os anos de 2016 a 2024. Os critérios de inclusão abrangeram estudos empíricos e revisões que abordassem intervenções educacionais, plataformas inteligentes, robótica, softwares adaptativos ou assistentes virtuais voltados ao atendimento de crianças com TEA. Para a construção da estratégia de busca, foram utilizados os descritores “Inteligência Artificial”, “Autismo” e “Educação”, em português na base Google Acadêmico e os mesmos descritivos em inglês na base PubMed.

Na plataforma PubMed, a busca inicial resultou em 270 artigos. Após leitura dos títulos e resumos, 35 estudos foram selecionados para análise mais aprofundada. Destes, foram excluídos aqueles que apresentavam restrição de acesso (*paywall*), bem como os que continham *links* inválidos ou indisponíveis. Ao término do processo de seleção, a amostra final foi composta por 13 artigos que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos. Por sua vez, o Google Acadêmico retornou 175 resultados, os quais foram submetidos aos mesmos critérios de seleção, resultando em mais 11 artigos que atenderam aos requisitos estabelecidos, totalizando assim 24 artigos para o estudo. A Figura 1 apresenta o diagrama do processo de seleção.

Figura 1 – Fluxograma de busca e seleção dos artigos para estudo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 1, temos a relação completa dos artigos selecionados separados por temática, bem como os autores e ano de publicação de cada artigo. Observa-se que a maior parte dos artigos foi escrita nos últimos dois anos, o que demonstra o caráter emergente do tema e a necessidade de mais estudos na área.

Tabela 1 – Artigos desse estudo separados por temática.

Autor(es)	Título	Ano de publicação
APOIO A EDUCAÇÃO		
Cruz, K. R.; Toledo, R. S.; Oliveira, A. S.; de Almeida, J. K. S. T.; Moreira, A. M; Gandin, L. R.	IA na sala de aula: como a Inteligência Artificial está redefinindo os métodos de ensino	2023
Andrade, G. M. V.; Ferreira, V. C. S.; Silva, M. C. A.	Inteligência Artificial e Educação. Possibilidades na Inclusão Escolar de Crianças com Transtorno do Espectro Autista	2025
Costa, A. A; Cordeiro, I. G. R.; Larguesa, F. S. A	Alfabetização e deficiência cognitiva: o papel da educação inclusiva e da inteligência artificial	2025
Lustoza, N. P.; Batista, I. L.; Santos, E. S.; Oliveira, F. V.; Dos Santos, R. M. B.	Como a Inteligência Artificial pode apoiar a educação especial na perspectiva inclusiva?	2024
Lan, L.; Li, K.; Li, D.	Exploring the application of AI in the education of children with autism: a public health perspective	2024
LAMPOS, V.; MINTZ, J.; QU, X.	An artificial intelligence approach for selecting effective teacher communication strategies in autism education	2021
Ribeiro, G. C.; Simonassi, A. L. M.; Pereira, C. R.; Rodrigues, E. C. G.; Missagia, E. S.; Alves, M. A. A.; Da Silva, N. C.; Santos, S. M. A. V.; Souza, S. S. R.	Inteligência Artificial na Educação Inclusiva: Desafios e Oportunidades para Alunos com Necessidades Educacionais Especiais	2024
Francisconi, S. B.; Dantas, L. A.; Silva, G. M. F.; Klauch, J. J.; Patricio, V. R.	Inteligência Artificial Personalizada: Criação de Sistemas que Ajustam o Material Didático às Demandas de Indivíduos com Autismo	2025
Almeida, J. G. R. G.; Barreto, M. S.; Santos, R. G. O.; Rodrigues, J. V. D.; Da Silva, G. J. F.	Uso de Inteligência Artificial Conversacional na Educação de Crianças: Um Mapeamento Sistemático	2024
Caldas, R. D.; Alves, T. P.; Pimenta, T. B.; Wagner, A. F.; Lima, D. K. S.; Carvalho, R.; Botelho, L.; Bastos, I. T.; Santos, R. A.; Leite, F. L.	Tecnologias Digitais E Educação 4.0: Oportunidades Para A Inclusão Escolar De Alunos Autistas	2024
Brandão, D. A. P.; De Matos, C. B.; Júnior, C. A. A. S.; Da Silva, B. R.;	Utilizando a Inteligência Artificial no Universo da Educação a Distância: A Aplicação de Softwares no	2025

Almeida, J. B.; Alves, A. A.; Lino, J. L. S.; Simões, S. M. A. C.; Da Silva, S. M.	Aprendizado Remoto de Estudantes Autistas	
Barua, P. D.; Vicnesh, J.; Gururajan, R.; Oh, S. L.; Palmer, E.; Azizan, M. M.; Kadri, N. A.; Acharya, U. R.	Artificial Intelligence Enabled Personalised Assistive Tools to Enhance Education of Children with Neurodevelopmental Disorders—A Review	2021
Li, G.; Zarei, M. A.; Alibakhshi, G.; Labbafi, A.	Teachers and educators' experiences and perceptions of artificial-powered interventions for autism groups	2024
FERRAMENTAS DE APOIO		
Keshav, N. U.; Vogt-lowell, K.; Vahabzadeh, A.; Sahin, N. T	Digital Attention-Related Augmented-Reality Game: Significant Correlation between Student Game Performance and Validated Clinical Measures of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)	2019
Vahabzadeh, A.; Keshav, N. U.; Abdus-sabur, R.; Huey, K.; Liu, R.; Sahin, N.	Improved Socio-Emotional and Behavioral Functioning in Students with Autism Following School-Based Smartglasses Intervention: Multi-Stage Feasibility and Controlled Efficacy Study	2018
Alghamdi, M.; Alhakbani, N. Al-ohali, Y.	Improving Imitation Skills in Children with Autism Spectrum Disorder Using the NAO Robot and a Human Action Recognition	2024
Du, Y.; Wang, C. Zou, B.; Xia, Y.	Personalizing AI tools for second language speaking: the role of gender and autistic traits	2025
Egido-garcía, V.; Estévez, D.; Corrales-paredes, A.; Terrón-lópez, M.; Velasco-quintana, P.	Integration of a Social Robot in a Pedagogical and Logopedic Intervention with Children: A Case Study	2020
Santos, B. G.; Pereira, E. S.	Tecnologia na Comunicação Alternativa para Paralisia Cerebral: O Papel da Inteligência Artificial	2024
Preuss, E.; Barone, D. A. C.; Henriques, R. V. B.	Uso de Técnicas de Inteligência Artificial num Sistema de Mesa Tangível	2020
Liu, L.; Yao, X.; Chen, J.; Zhang, K.; Liu, L.; Wang, G.; Ling, Y.	Virtual Reality Utilized for Safety Skills Training for Autistic Individuals: A Review	2024
Keshav, N. U.; Salisbury, J. P.; Vahabzadeh, A.; Sahin, N. T	Social Communication Coaching Smartglasses: Well Tolerated in a Diverse Sample of Children and Adults With Autism	2017
Silvera-tawil, D.; Bruck, S.; Xiao, Y.; Bradford, D	Socially-Assistive Robots to Support Learning in Students on the Autism Spectrum: Investigating	2022

	Educator Perspectives and a Pilot Trial of a Mobile Platform to Remove Barriers to Implementation	
HUIJNEN, C. A. G. J.; LEXIS, M. A. S.; JANSENS, R.; WITTE, L. P.	Mapping Robots to Therapy and Educational Objectives for Children with Autism Spectrum Disorder	2016

Fonte: Elaborado pelo autor

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentro dos artigos selecionados foi possível elencar múltiplas maneiras do uso da IA para auxiliar na instrução, comunicação e conhecimento. Ribeiro et al (2024, p. 3276) aponta como um desses benefícios a possibilidade do reconhecimento de padrões por parte das IAs permitindo uma análise de dados educacionais em larga escala, o que pode auxiliar na identificação de tendências e fornecer subsídios para a tomada de decisões.

Cruz et al. (2023, p. 22) destacam que a capacidade de personalizar o aprendizado é um dos ganhos mais relevantes proporcionados pela inteligência artificial (IA) na educação. Isso é corroborado por diversos trabalhos como os de Lan et al (2024), onde modelos de IA são usados para personalização e ajustes dinâmicos de intervenções baseados no progresso individual da criança através de recompensas. Ainda segundo os autores, “essa personalização é mais do que apenas oferecer conteúdo no ritmo do aluno, mas também envolve a identificação e o foco em áreas que exigem assistência adicional” (CRUZ et al, 2023, p.22).

Para além da inclusão e personalização, que são sem dúvidas, os benefícios mais apontados do uso de IA na educação de crianças com TEA, ganham espaço aplicativos, *softwares* e assistentes inteligentes capazes de realizar tarefas, servir como forma de comunicação alternativa ou ainda, auxiliar em sessões de terapia e atividades. Costa et al. (2025, p. 218) traz exemplos dessas ferramentas e aplicativos, baseados em IA, que vêm auxiliando pais e alunos nos desafios educacionais. Entre os exemplos citados está o aplicativo da *Cognisigns*, que identifica padrões associados a transtornos como autismo, TDAH e outros distúrbios do desenvolvimento já nos primeiros anos da infância. Outra ferramenta promissora, destacada pela autora e, também por Lustoza et al (2024) é a plataforma *Livox*, que oferece soluções de comunicação personalizadas. Além dessas, é exibida a *Geekie*, que permite a elaboração de materiais e aulas personalizadas, atendendo às necessidades individuais de estudantes com neuro divergências.

Preuss, Barone e Henriques (2020) discutem o uso de interfaces tangíveis no processo educacional. Segundo Ishii, citado por Preuss et al. (2020, p. 444), “interfaces tangíveis podem

ser definidas como qualquer interface onde o usuário interfere no sistema digital através de dispositivos físicos ou objetos reais”. De acordo com os autores, as principais vantagens dessas interfaces incluem a capacidade de atender a uma variedade de necessidades decorrentes de limitações físicas, motoras, sensoriais ou cognitivas. A aplicação da IA sobre essa ferramenta possibilita maior personalização das atividades, além de oferecer suporte adaptativo aos usuários quando necessário. Santos e Pereira (2024) apresentam uma proposta de comunicação alternativa baseada em imagens e IA voltada para crianças com paralisia cerebral. No entanto, essa abordagem pode ser adaptada ou aplicada também a crianças com TEA que apresentem necessidades complexas de comunicação.

Vahabzadeh et al. (2018) e Keshav et al (2019) (2017) conduziram um trabalho avaliando a viabilidade e eficácia de uma intervenção com óculos inteligentes chamados *Empowered Brain*, que combinam realidade aumentada e inteligência artificial para oferecer suporte socioemocional a crianças com autismo. O sistema utiliza módulos como o Face2Face e o *Emotion Charades*, com elementos de gamificação que premiam comportamentos desejados (como atenção ao rosto do educador). Após seis semanas de uso os pesquisadores conseguiram resultados como redução de até 90% na irritabilidade; 41,6% na hiperatividade e 45,6% no isolamento social. Vale destacar também que educadores classificaram a tecnologia como superior ou muito superior a outras tecnologias assistivas utilizadas anteriormente (VAHABZADEH et al, 2018, p.85). Em paralelo Alnafjan et al. (2024) e Silveira et al (2022), utilizaram robôs com sistema de detecção e imitação baseado em redes neurais profundas (*deep learning*) com foco em ações como bater palmas. O sistema permitiu avaliar automaticamente se a criança imitou corretamente os movimentos do robô, dessa forma a interação com o robô mostrou-se eficaz ao engajar as crianças, aumentando sua motivação e participação nas atividades (ALNAFJAN et al, 2024, p.11 – 19); (SILVEIRA et al, 2022, p. 3 – 14).

Outro exemplo do uso de robôs alimentados e geridos por IA, são os estudos de García et al (2020) e Huijnen et al (2016) que demonstraram como robôs sociais, como o NAO e KASPAR, auxiliam na estimulação de habilidades de imitação e interação social. Esses robôs foram usados em intervenções educacionais e terapêuticas com resultados positivos, além de ofertar interações mais previsíveis e personalizadas, podendo ser ajustadas as necessidades específicas de cada criança.

Tecnologia semelhante é do uso de Realidade Virtual (VR) que pode ser empregue como um meio seguro e controlado para ensinar habilidades essenciais para autonomia e segurança, tais como: atravessar a rua, usar transporte público, viajar de avião, entre outras. Liu et al, (2024)

construiu uma revisão sistemática dessas tecnologias mostrando como essa inovação tem atuado para promover e melhorar a qualidade de vida de indivíduos com autismo.

Outro aspecto de suma importância nessa equação é o papel do educador ou professor que utiliza a IA. Os estudos de Li et al. (2024) e Lamos et al. (2021) reforçam o papel central do professor na mediação de tecnologias baseadas em inteligência artificial no ensino de crianças com autismo. Enquanto Li et al. destacam que os educadores veem as intervenções com IA como ferramentas promissoras — especialmente por proporcionarem aprendizado personalizado, feedback em tempo real e maior engajamento — também alertam para a necessidade de treinamento adequado, suporte técnico e garantia da privacidade dos dados. Já Lamos et al. empregaram técnicas de *machine learning* para analisar mais de cinco mil interações entre professores e alunos com TEA, demonstrando que a escolha da estratégia de comunicação (como uso de gestos, imagens ou objetos) influencia significativamente a resposta dos estudantes. Em ambos os trabalhos, fica evidente que a eficácia das tecnologias depende diretamente da atuação ativa, consciente e qualificada dos professores.

Apesar dos ganhos decorrentes do uso de IA como ferramenta na educação de crianças com Transtorno do Espectro Autista, vale destacar que os autores também abordam sobre os limites a serem superados. Almeida et al. (2024) cita Sweindan et. al 2024 ao trazer o caso da ferramenta MOLHEM, uma IA criada com o objetivo de melhorar habilidades sociais de crianças portadoras do espectro autista. Contudo o autor destaca que a ferramenta carece de uma linguagem mais formal e que ela pode acentuar ou causar isolamento ao fazer a criança passar tempo demais na tela. Ribeiro et al (2024, p. 3276) alerta para a importância de se abordar as questões éticas no uso da IA, como a privacidade dos dados dos alunos e a clareza dos sistemas (caixas brancas) usados para se evitar discriminação.

3.1 Discussão crítica acerca dos achados

A revisão integrativa revelou um panorama promissor sobre o uso da IA no apoio à aprendizagem e inclusão de crianças com TEA. No entanto, é necessário refletir criticamente sobre os desafios e limitações que envolvem a aplicação prática dessas tecnologias nos contextos educacionais. Em primeiro lugar, muitos estudos se concentram nos benefícios das tecnologias, mas deixam de abordar sua viabilidade de implementação em ambientes escolares reais, sobretudo em redes públicas. Questões como custos de aquisição, manutenção dos equipamentos, conectividade adequada, infraestrutura e suporte técnico são frequentemente negligenciadas, embora sejam fundamentais para a efetividade das soluções propostas.

Ademais, há uma lacuna na literatura no que se refere à formação docente. Embora os artigos destaquem a importância do professor como mediador do processo, são raras as pesquisas que discutem estratégias concretas de capacitação contínua, ou que avaliem o impacto real da IA na prática pedagógica cotidiana. Tal omissão levanta dúvidas sobre a sustentabilidade dessas inovações no médio e longo prazo.

Outro aspecto relevante diz respeito à caracterização técnica das ferramentas de IA utilizadas. Poucos estudos especificam se os sistemas são baseados em aprendizado supervisionado, redes neurais, algoritmos de *clustering*, ou outros métodos. A ausência dessa informação técnica dificulta tanto a replicação dos estudos quanto a comparação entre abordagens distintas. Sob a ótica ética, nota-se que o debate sobre privacidade de dados e transparência algorítmica ainda é incipiente. O uso de sistemas de IA com dados sensíveis de crianças requer atenção redobrada quanto à segurança, anonimização e ao risco de discriminação algorítmica. A implementação de “caixas brancas” — sistemas explicáveis e auditáveis — é recomendada, mas pouco abordada nos artigos analisados.

Por fim, merece destaque o fato de que por quase unanimidade os artigos trataram a individualização e personalização do ensino como um benefício, porém há de observar e evitar o risco se acentuar tais práticas. Ao oferecer experiências extremamente personalizadas, algumas ferramentas podem intensificar o isolamento social ou reduzir a interação humana, o que contraria os princípios fundamentais da educação inclusiva. A mediação do professor e o contato com colegas continuam sendo pilares para o desenvolvimento sócio emocional, principalmente para crianças com TEA.

Diante disso, observa-se que a integração responsável da IA na educação requer não apenas inovações tecnológicas, mas também políticas públicas robustas, infraestrutura adequada, formação docente contínua e uma abordagem ética centrada no bem-estar do aluno.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão integrativa realizada, foi possível observar que tecnologias baseadas em IA vêm sendo utilizadas com êxito em contextos educacionais para promover a personalização do ensino, facilitar a comunicação alternativa, estimular habilidades sociais e cognitivas, além de favorecer a autonomia de alunos com TEA. Entre as tecnologias destacam-se os robôs sociais, os óculos inteligentes com realidade aumentada, plataformas adaptativas de ensino, assistentes virtuais e interfaces tangíveis. Tais soluções demonstram resultados promissores, principalmente quando integradas a abordagens pedagógicas mediadas por

professores capacitados, capazes de interpretar as respostas das crianças e adaptar o uso dessas ferramentas conforme suas necessidades específicas.

Contudo, também foram evidenciados limites e desafios importantes, como a necessidade de formação docente contínua, questões éticas envolvendo o uso e a proteção de dados sensíveis, e o risco de dependência excessiva das telas. Além disso, é preciso considerar a viabilidade de implementação dessas tecnologias em diferentes contextos escolares, especialmente nas redes públicas de ensino que enfrentam restrições orçamentárias e estruturais.

Dessa forma, conclui-se que a IA pode ser uma aliada poderosa no processo de inclusão educacional de crianças com TEA, desde que utilizada de forma crítica, ética e integrada ao trabalho pedagógico humano. Novos estudos são recomendados para aprofundar a análise sobre os impactos de longo prazo dessas tecnologias na aprendizagem, no desenvolvimento social e emocional dos alunos, bem como para explorar alternativas que considerem a diversidade e a equidade no acesso a essas inovações.

REFERÊNCIAS

ALGHAMDI, A.; ALHAKBANI, N.; AL-OHALI, Y. Improving imitation skills in children with autism spectrum disorder using the NAO robot and a human action recognition. **Diagnosics, Basileia**, v. 15, n. 1, p. 60, 2025. DOI: 10.3390/diagnostics15010060. researchgate.net+12mdpi.com+12mdpi.com+12

ALMEIDA, J. G. R. G. et al. Uso de inteligência artificial conversacional na educação de crianças: um mapeamento sistemático. São Cristóvão – SE, **Anais da Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe (ERBASE)**, 2025. DOI: <https://sol.sbc.org.br/index.php/erbase/article/view/33892>

ANDRADE, G. M. V.; FERREIRA, V. C. S.; SILVA, M. C. A. Inteligência artificial e educação: possibilidades na inclusão escolar de crianças com transtorno do espectro autista. **Revista Saúde.com-Ciência**, 2025. ISSN: 2594-5890

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BARUA, P. D. et al. Artificial intelligence enabled personalised assistive tools to enhance education of children with neurodevelopmental disorders — A review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 19, 1192 2021. DOI: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/3/1192>

BRANDÃO, D. A. P. et al. Utilizando a inteligência artificial no universo da educação a distância: a aplicação de softwares no aprendizado remoto de estudantes autistas. **Revista Colombiana de Ciências e Humanidades (REHCOL)**, v. 2, n.1; 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15605477

CALDAS, R. D. et al. Tecnologias digitais e Educação 4.0: oportunidades para a inclusão escolar de alunos autistas. **IOSR Journal of Humanities and Social Science**, v. 29, iss: 4. S. 9, p. 25-28; 2024. ISSN: 2279-0845.

COSTA, A. A.; CORDEIRO, I. G. R.; LARGUESA, F. S. A. Alfabetização e deficiência cognitiva: o papel da educação inclusiva e da inteligência artificial. **Processando o Saber**, Praia Grande, jun 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15492977

CRUZ, K. R. et al. IA na sala de aula: como a inteligência artificial está redefinindo os métodos de ensino. 2023. **Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, São Paulo, v. 7, p. 19 -25, jul. 2023. ISSN 2764-1368

DU, Y. et al. Personalizing AI tools for second language speaking: the role of gender and autistic traits. **Frontiers in Psychiatry**, 2025. DOI: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2024.1464575/full>

EGIDO-GARCÍA, V. et al. Integration of a social robot in a pedagogical and logopedic intervention with children: a case study. **Sensors**, 20(22), 6483; 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/s20226483>

FRANCISCONI, S. B. et al. Inteligência artificial personalizada: criação de sistemas que ajustam o material didático às demandas de indivíduos com autismo. **Lumen et Virtus**, v. 16, n. 24, p. 1424-1438, 2025. DOI: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/3589>

HUIJNEN, C. A. G. J. et al. Mapping robots to therapy and educational objectives for children with autism spectrum disorder. **Journal Autism Dev Disord**, v. 46, p. 2100-2114, 2016. DOI: 10.1007/s10803-016-2740-6

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estatísticas de pessoas com deficiência: 2,4 milhões de brasileiros têm autismo, aponta IBGE**. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 18 jun. 2025.

KESHAV, N. U. et al. Digital attention-related augmented-reality game: significant correlation between student game performance and validated clinical measures of ADHD. **Children**, 6, 72; 2019. DOI: <https://www.mdpi.com/2227-9067/6/6/72>

KESHAV, N. U. et al. Social communication coaching smartglasses: well tolerated in a diverse sample of children and adults with autism. **Jmir MHealth and Uhealth**, v. 5, iss. 9, p. 1; 2017. DOI: <http://mhealth.jmir.org/2017/9/e140/>

LAN, L.; LI, K.; LI, D. Exploring the application of AI in the education of children with autism: a public health perspective. **Frontiers in Psychiatry**, 2024. DOI: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2024.1521926/full>

LAMPOS, V.; MINTZ, J.; QU, X. An artificial intelligence approach for selecting effective teacher communication strategies in autism education. **Science of Learning**, 6: 25; 2021. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41539-021-00102-x>

LI, G. et al. Teachers and educators' experiences and perceptions of artificial-powered interventions for autism groups. **BMC Psychology**, v.12:199; 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01664-2>

LIU, L. et al. Virtual reality utilized for safety skills training for autistic individuals: a review. **Behavioral Sciences**, 14; 82; 2024. DOI: <https://www.mdpi.com/2076-328X/14/2/82>

LUSTOZA, N. P. et al. Como a inteligência artificial pode apoiar a educação especial na perspectiva inclusiva? **V Congresso Internacional de Educação Inclusiva**. T2024. ISSN: 2359-2915

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Autism spectrum disorders. Genebra: OMS, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>. Acesso em: 18 jun. 2025.

PREUSS, E.; BARONE, D. A. C.; HENRIQUES, R. V. B. Uso de técnicas de inteligência artificial num sistema de mesa tangível. **IX Congresso Brasileiro de Informática na Educação**, Rio Grande do Sul, 2020. DOI: 10.5753/cbie.wie.2020.439

RIBEIRO, G. C. et al. Inteligência artificial na educação inclusiva: desafios e oportunidades para alunos com necessidades educacionais especiais. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 10, n. 12, p. 3264–3278, dez. 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i12.17674.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

SANTOS, B. G.; PEREIRA, E. S. Tecnologia na comunicação alternativa para paralisia cerebral: o papel da inteligência artificial. **XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação**, São José dos Campos, 2024. DOI: 10.5753/wiei.2024.245234

SILVERA-TAWIL, D. et al. Socially-assistive robots to support learning in students on the autism spectrum: investigating educator perspectives and a pilot trial of a mobile platform to remove barriers to implementation. **National Library of Medicine**, 2022. DOI: 10.3390/s22166125.

VAHABZADEH, A. et al. Improved socio-emotional and behavioral functioning in students with autism following school-based smartglasses intervention: multi-stage feasibility and controlled efficacy study. **Behavioral Sciences**, 8, 85; 2018. DOI: <https://www.mdpi.com/2076-328X/8/10/85>